

DAVLAT XIZMATCHISINING MA'NAVIY-AXLOQIY VA KASBIY SIFATLARI MANBAALARDAGI ILMIIY TALQINI

Tashbaeva Saodatxon Alisherovna

Ichki ishlar vazirligi Farg'ona akademik litseyi
huquqiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası
tarix fani bosh o'qituvchisi
tel: 998-99-407-11-73

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430126>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada davlat xizmatchilarining ma'naviy, axloqiy va kasbiy faoliyatining sifatlarini takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan va amalga oshirilgan ishlar va ularning samaradorligi nimalarga bog'liq ekanligi manbalar asosida ilmiy talqin va solishtirmalar orqali ko'rsatilib berilgan. Davlat xizmatchilari va ularning faoliyat samaradorligi rivojiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, innovatsiyalar, me'yoriy-huquqiy bazalar, tarixiy saboqlar va adabiyotlar ham e'tiborga olingan. Bugungi kunda davlat xizmatchilarini quyidan yuqorigacha kamolatga yetkazishda ta'lim- tarbiya sohasining o'rni ahamiyatli ekanligi, rivojlangan davlatlar tajribasidan unumli va maqsadli foydalanish shartlari ham ko'rsatilib o'tilgan. Yosh avlodni professional davlat rahbarlari darajasida tarbiyalashda, buyuklar ibrati muhimligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asari, ma'rifatli rahbar, ishtirok va mas'uliyat, liderlik, jamoaviy ishlash va kommunikatsiya, insof va transparentlik

Zamonaviy davlat xizmatchilari haqida so'z ketganida shuni aytish joizki, ular ko'p qirrali shaxs bo'lishi kerak. Uning professional bilimlari, axloqiy printsiplari, strategik fikrlash qobiliyati va kommunikatsiyaga bo'lgan munosabati muvaffaqiyatli davlat boshqaruvi uchun asos bo'ladi. Zamonaviy davlat xizmatchilari jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi va fuqarolarning farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar va tarixiy merosni hurmat qilishga ham yo'naltirilgan mexanizmga ega bo'lishi, o'z xalqining tarixini, madaniyatini va an'alarini bilishi va ularni hurmat qilishi kerak. Bu xalqning ma'naviy va madaniy rivojlanishida muhim ahamiyatga egadir. Asrlar davomida davlatchilik tarixida davlat xizmatchilari xalqaro munosabatlardagi o'rni va ahamiyati ham yuqori darajada bo'lishi talab etilgan, har qanday davlatning qudrati uning xalqaro maydondagi nufuzi, iqtisodiy va siyosiy ta'siri bilan belgilanadi. Buning uchun davlat xizmatchilari xalqaro hamkorlikni

rivojlantirish, mamlakat manfaatlarini himoya qilish va global muammolarga yechim topishda ham faol ishtirok etishi lozimligi aytib o'tiladi.

Davlat xizmatchilarining ma'naviy, axloqiy va kasbiy faoliyatining sifatlarini takomillashtirishda Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarining ahamiyati

Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asari falsafiy va siyosiy mazmunga boy bo'lib, davlat va jamiyat hayotining barcha tomonlariga oid nazariy va amaliy yo'llar haqida qimmatli, mafkuraviy yondoshuvlarni taqdim etadi. Uning asari, ayniqsa, davlat xizmatchilarining ma'naviy, axloqiy va kasbiy faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan g'oyalar bilan boyitilgan. Forobiy davlat va jamiyatni boshqarishda fozil, ya'ni axloqiy, intellektual va kasbiy jihatdan yuqori darajadagi odamlarning mavqeini xomiylik va insonlar manfaatlarini bilan ham bog'laydi. Uning fikricha, fozil odamlar — "...bu o'z axloqiy normalarini, odob-axloq qoidalarini va insonparvarlik qadriyatlarini o'z faoliyatiga tatbiq etuvchi shaxslardir. Forobiy bunday odamlar o'z xulq-atvori bilan boshqalarga namuna bo'ladi, ularning ishi olijanob va ahil bo'lib, jamiyatdagi barcha a'zolarning ma'naviy kamolotiga ko'maklasha oladi".¹ Davlat xizmatchisi ham fozil odam sifatida, shaxsiy manfaatlardan uzoq bo'lib, faqat jamiyatning umumiy manfaatlarini o'ylashga mas'ul bo'lishi kerakligi uqtiriladi. Forobiyning ta'limotiga ko'ra, davlat xizmatchilarining ma'naviy kamoloti ularning ishini sifatli va ishonchli tarzda bajarishlariga sababchi bo'ladi. Agar davlat xizmatchisi axloqiy nuqsonlarga yo'l qo'ysa, uning davlatni boshqarish qobiliyati pasayib, jamiyatga zarar yetkazishi mumkin. Forobiy bu muammoni hal qilish uchun ma'naviy tarbiyani va axloqiy talablarni har doim rivojlantirishni talab qiladi. Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida kasbiy faoliyatga ham alohida ahamiyat beriladi. Davlat xizmatchisi faqat axloqiy jihatdan emas, balki kasbiy bilim va malakaga ham ega bo'lishi kerak. Forobiyning ta'limotiga ko'ra, fozil davlat xizmatchisi professional ish yuritish qobiliyatiga, o'z sohasiga doir yuqori bilimga va aniq amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi shart. Uning nazariy falsafasiga asoslanib, davlat xizmatchilari o'zlarining kasbiy faoliyatida o'z bilimlarini muntazam oshirib borishlari va kasbiy yo'nalishlarida yangi bilimlardan foydalanishlari kerak. Kasbiy sifatlarining takomillashtirilishi, o'z navbatida, davlat xizmatchilarining ijtimoiy vazifalarini samarali bajarish va jamiyatning har tomonlama taraqqiyotiga hissa qo'shishga yordam beradi. Forobiy bu borada har bir davlat xizmatchisi o'z ishida chuqur bilim va tajribaga ega bo'lishini, professional savodxonlikka ega bo'lishini talab qiladi.

Biz yuqorida Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarni falsafiy va siyosiy jarayonlar, jamiyat va davlat boshqaruvining etik qoidalariga bag'ishlangan qadimiy boshlang'ich manbaalardan biri sifatida tan olinganligini aytib o'tdik. Davlat xizmatchisi beixtiyor jamoada ishlaydi, shuning uchun ularning jamoaviy ishlash qobiliyati muhimdir. Tashkilotda hamkorlik, o'zaro hurmat va samarali kommunikatsiya jamoaning ish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, Davlat xizmatchisi xodimlari jamoat bilan samarali aloqa o'rnatishga va jamiyatni xabardor qilishga ham mas'uldirlar Davlat xizmatchisi xodimi faqat amaliy ishlar bilan chegaralanib qolmay, balki liderlik qobiliyatiga ham ega bo'lishi kerak. Bu, har qanday vaziyatda ishlarni to'g'ri boshqarish, motivatsiya berish imkonini ta'minlaydi. Liderlik yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga mustahkam jismoniy shakl va faol turmush tarzi olib borish ularning kasbiy sifatlarini yaxshilab boradi. Zamonaviy talqinda davlat xizmatchisi o'z "imidji" ga ega bo'lishlari kerak.

Muhokama va natijalar

Barchamizga ma'lumki, imidj mavzusi ommaviy siyosatning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Garchi, ushbu tushuncha zamonaviy siyosatda keng qo'llanilayotgan texnologiya degan tasavvur o'yg'otsada, u necha minglab yillik tarixni o'z ichiga oladigan siyosatdagi uslub va vosita hisoblanadi. Chunki, siyosat va iqtisodning eng asosiy texnologiyalaridan bo'lgan ushbu omil har bir davrda siyosiy sub'ekt tomonidan ob'ektga ta'sir ko'rsatishning eng muhim, strategik va maqbul usul va vositasi bo'lib kelgan. Ko'plab hukmdorlar o'z ta'sirini oshirish, xalqning hurmatiga, o'zining siyosiy va geosiyosiy maqsadlariga erishish uchun o'z zamonasiga mos va xos bo'lgan imidj uslublaridan foydalanganlari, turli xabarlarini tarqatish vositasi orqali katta muvaffaqiyatga erishganliklari ham bugungi kunda davlat xizmatchilariga ma'lum va mashhur.²

Quyidagi jadvalda davlat xizmatchisining imidjini ko'rish mumkin:³

Sohalar misolida	Imidji
Davlat xizmatchisi	Yuqori darajadagi axloqiy sifatlar: iymon-o'zaro ishonch, adolatparvar, axloqiy intellektual, rahm-shavqat, ichki kamolot, o'zaro hurmat Kasbiy faoliyatida fozillik va bilim olishdagi faollik, yangilikka intiluvchanlik, Javobgarlik va intizom,insonparvarlik qadriyatlarini rivojlantiruvchi, har taraflama professional,

estetik didli....

Shu o'rinda buyuk davlat arbobi va sarkarda Sohbiqiron Amir Temurning "Tuzuklari" ga e'tibor qaratamiz: Ushbu asarda Amir Temur davlatni boshqarish va davlat xizmatchisi, rahbarlik haqidagi qarashlarini aniq va mukammal tarzda bayon etgan. Uning fikrlariga ko'ra, davlat rahbari va xizmatchilari uchun bir necha muhim sifatlar talab etiladi. Bu sifatlar, asosan, davlatni mustaxkamlash, xalqning farovonligini ta'minlash va davlatni muvaffaqiyatli boshqarishga qaratilgan. Davlat xizmatchisi faqat o'z shaxsiy xohishlariga emas, balki qonunlarga ham ehtiyot bo'lishi kerak. Uning fikricha, ular qonunlarni buzmasligi va xalqiga adolatli muomala qilishga harakat qilishi lozim. Uning nazariy kontseptsiyasiga ko'ra, qonunlar har kim uchun bir xil bo'lishi, yordamchi manfaatlarga yoki shaxsga bog'liq bo'lmasligi kerak.⁴ Shuni ma'mnuniyat bilan aytib o'tish kerakki, mamlakatimizda Davlat xizmatchilari va ularning faoliyati qonun bilan mustahkamlab qo'yilgan. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida " gi 2022 yil 8-avgustda qabul qilingan qonun va O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi tomonidan "Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etishni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori fikrimizni dalilidir.

Bugungi kunda mamlakatimiz rivojlanayotgan bir vaqtda davlat xizmatchilari xam o'z bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirib borishda G'arb tajribasini integratsiya qilishi maqsadga muvofiqdir. Bu borada G'arb olimlarining asarlarida davlat rahbarlarining va xizmatchilarining o'rni va roli haqida ko'plab muhim fikrlar bildirilganligi barchamizga ayon. Ularning qarashlari, odatda, davlat va rahbarlar, davlat xizmatchilari o'rtasidagi munosabatlarning ijtimoiy, siyosiy va falsafiy asoslarini yoritishga qaratilgan. Quyidagi ba'zi muhim olimlar va ularning fikrlarini ko'rib chiqamiz:

Jan-Jak Russoning "Jamiyat shartnomasi" (The Social Contract) asarida davlat rahbari va xizmatchilari haqidagi qarashlar murakkab va chuqur. Uning nazariy kontseptsiyasiga ko'ra, davlat rahbari va xizmatchilari jamiyatning umumiy irodasiga amal qilishi kerak. Russo davlat rahbarini va xizmatchisini "xalq xohishini" anglaydigan va amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan shaxs sifatida tasvirlaydi. Uning fikricha, rahbarning asosiy vazifasi xalqning umumiy manfaatlarini va adolatni ta'minlashdan iborat.⁵

Jon Lokkning "Hukumat to'g'risidagi duolar" (Two Treatises of Government) asarida davlat rahbari va xizmatchilarining roli haqidagi qarashlar mukammal tizimni tasvirlaydi. Lokk insonlar o'rtasidagi ijtimoiy shartnomani va davlatning o'rnini ta'riflab, davlat rahbari va xizmatchilarini faqat xalq

manfaatlarini himoya qilish vazifasiga ega deb hisoblaydi. Uning nazariy kontseptsiyasiga ko'ra, rahbarlikning legitimligi faqat xalqning ro'yxatga olingan yoki shartnoma asosidagi roziligiga bog'liq bo'lishi kerak.⁶ deb tushuntiriladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, davlat xizmatchisi yorqin namuna bo'la olishi, nazarining to'qligi o'zini extiyot qilishi va davlatga, xalqiga xiyonat qilmaslikni ta'minlaydi. Davlat — bu yoshlar va ijtimoiy a'zo turli xususiyatlar va malakalarga ega bo'lgan, o'z maqsadlariga erishish uchun birgalikda harakat qiluvchi insonlar jamiyatidir. Shuningdek, davlat rahbarlari va xizmatchilari fozil, ya'ni axloqiy va intellektual jihatdan yuksak odamlar bo'lishi kerak. Ular faqat texnik yoki amaliyotga oid bilimlarga emas, balki axloqiy tarbiya va gumanistik qadriyatlarga ham ega bo'lishlari shart. Xulosamizni yana Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asaridan namuna keltirish orqali yakunlaymiz: "davlat xizmatchisi bilimi va mafkurasiga alohida e'tibor qaratishi lozim, bu esa insonlarning aniq va ishonchli bilimga ega bo'lishini, ilm-fan va madaniyatni taraqqiy ettirishga harakat qilishga ko'maklashadi. Fozil davlat rahbari va xizmatchisi, o'z navbatida, jamiyatga intellektual taraqqiyot va ilmiy yangiliklarni yaratgan, ularni qo'llab-quvvatlagan shaxs bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nosir Farobiy: "Fozil odamlar shahri" T.2004 yil 160-bet
2. G'.X.Samadov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi : "Ciyosiy liderlik va imidj masalalari tahlili" 3(7), July, 2023 Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3. S.A.Toshboeva : "Siyosiy madaniyatdan siyosiy yetakchilik sari" shaxsiy izlanish, internet maqola 2022 yil
4. Amir Temur: "Temur tuzuklari" T 1996 yil
5. Jan-Jak Russoning "Jamiyat shartnomasi" (The Social Contract) <https://ru.wikipedia>.
6. Jon Lokkning "Hukumat to'g'risidagi duolar" (Two Treatises of Government) <https://www.livelib.ru/author/182813-dzhon-lokk>

